

DINIY NUTQIY JANRLAR ORASIDA FATVO JANRINING O'RNI

**Andijon davlat pedagogika instituti
Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18935919>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi diniy nutqiy janrlar tizimida fatvo janrining o'rni, lingvistik va diskursiv xususiyatlari tahlil qilinadi. Fatvo diniy-huquqiy mazmundagi matn sifatida diniy diskursning institutsional shakllaridan biri bo'lib, u savol-javob modeli asosida tashkil topishi, normativlik va preskriptivlik xarakteri, terminologik qatlamning ustuvorligi hamda muayyan kompozitsion tuzilishga egaligi bilan boshqa janrlardan farqlanadi. Maqolada fatvo janrining kommunikativ maqsadi, adresant-adresat munosabati, matn tuzilishi, leksik-semantik va sintaktik xususiyatlari, shuningdek, uning va'z, xutba, tafsir kabi janrlar bilan qiyosiy o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari diniy nutqiy janrlar tasnifini aniqlashtirish va fatvo janrining lingvopragmatik modelini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: diniy diskurs, nutqiy janr, fatvo, muftiy, normativ matn, preskriptivlik, savol-javob modeli, lingvopragmatika, diniy-huquqiy matn, kompozitsion tuzilish.

Аннотация. В данной статье анализируются место, лингвистические и дискурсивные особенности жанра фетвы в системе религиозно-речевых жанров узбекского языка. Фетва, как текст религиозно-правового содержания, является одной из институциональных форм религиозного дискурса, которая отличается от других жанров тем, что организована по принципу «вопрос-ответ», имеет нормативно-предписывающий характер, приоритет терминологического слоя и специфическую композиционную структуру. В статье научно исследуется коммуникативная цель жанра фетвы, отношения «адресат-адресат», структура текста, лексико-семантические и синтаксические особенности, а также её сравнительное место с такими жанрами, как проповедь, проповедь и комментарий. Результаты исследования служат для уточнения классификации религиозно-речевых жанров и разработки лингвистопрагматической модели жанра фетвы. Фетва, как текст религиозно-правового содержания, является одной из институциональных форм религиозного дискурса, отличающейся от других жанров тем, что организована по принципу «вопрос-ответ», имеет нормативно-предписывающий характер, приоритет терминологического слоя и специфическую композиционную структуру.

Ключевые слова: религиозный дискурс, дискурсивный жанр, фетва, муфтий, нормативный текст, прескриптивность, модель вопросов и ответов, лингвопрагматика, религиозно-правовой текст, композиционная структура.

Abstract. This article analyzes the place, linguistic and discursive features of the fatwa genre in the system of religious speech genres in the Uzbek language. Fatwa, as a text with religious and legal content, is one of the institutional forms of religious discourse, which differs from other genres in that it is organized on the basis of a question-answer model, has a normative and prescriptive character, the priority of the terminological layer, and has a specific compositional structure. The article scientifically examines the communicative purpose of the fatwa genre, the addressee-addressee relationship, text structure, lexical-semantic and syntactic features, as well as its comparative place with genres such as sermon, sermon, and commentary. The results of the research serve to clarify the classification of religious speech genres and develop a linguopragmatic model of the fatwa genre.

Keywords: religious discourse, discourse genre, fatwa, mufti, normative text, prescriptivity, question-answer model, linguopragmatics, religious-legal text, compositional structure.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda diskurs nazariyasining rivojlanishi natijasida nutqiy janrlarni kommunikativ, pragmatik va kognitiv mezonlar asosida o'rganish an'anaga aylandi. Diniy diskurs esa o'zining institutsional xarakteri, qadriyatga yo'naltirilganligi va normativligi bilan alohida e'tibor talab etadi. O'zbek tilida diniy nutqiy janrlar sirasiga duo, va'z, xutba, tafsir, fatvo kabi janrlar kiradi. Ularning har biri diniy muloqot jarayonida muayyan vazifani bajaradi. Fatvo janri mazkur tizimda alohida o'rin egallaydi. Chunki u nafaqat axborot yetkazish, balki diniy-huquqiy me'yorni belgilash, muayyan masalaga

shar'iy hukm berish funksiyasini bajaradi. Shu jihatdan fatvo diniy diskursning preskriptiv (buyuruvchi-normativ) tipiga mansub janr sifatida namoyon bo'ladi.

Fatvo – muayyan diniy-huquqiy masala yuzasidan vakolatli shaxs – muftiy tomonidan beriladigan shar'iy xulosa yoki hukmdir. Islom huquqi an'alarida fatvo ijtimod natijasi sifatida shakllanadi. Tarixiy jihatdan fatvo berish amaliyoti musulmon jamiyatlarida muhim ijtimoiy-institutsional vazifa bajaragan.

O'zbekiston sharoitida fatvo berish vakolati rasmiy diniy tuzilma – O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur institut diniy-huquqiy masalalarda yagona pozitsiyani ta'minlash, diniy savollarga rasmiy javob berish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Institutsionallik fatvo janrining asosiy belgilaridan biridir. Fatvo: vakolatli subyekt tomonidan beriladi; muayyan savol yoki muammo asosida yuzaga keladi; me'yoriy xulosa bilan yakunlanadi; jamiyat a'zolari uchun yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi.

Fatvo janri savol-javob modeli asosida shakllanadi. Uning kommunikativ strukturasi quyidagi komponentlardan iborat:

1. Adresat (savol beruvchi) – muayyan muammo yuzasidan shar'iy hukm so'raydi.
2. Adresant (muftiy) – diniy-huquqiy bilim asosida javob beradi.
3. Matn – savolning qisqacha bayoni va unga berilgan asoslantirilgan javob.
4. Normativ xulosa – “joiz”, “harom”, “makruh”, “vojib” kabi hukm kategoriyalari bilan ifodalanadi.

Mazkur modelda kommunikativ maqsad – aniqlik va normativlikdir. Va'z yoki xutbada ko'proq ta'sirchanlik va targ'ib ustuvor bo'lsa, fatvoda mantiqiy asoslash va huquqiy aniqlik ustuvorlik kasb etadi.

Fatvo matni, odatda, quyidagi kompozitsion qismlardan iborat bo'ladi: Savol bayoni (masalaning qo'yilishi); Dalillash qismi (Qur'on oyatlari, hadislar, fiqhii qoidalar asosida izoh); Hukm qismi (yakuniy xulosa); Ba'zan tavsiya yoki ogohlantirish elementi.

Bu jihatdan fatvo janri tafsir janriga yaqinlashadi, biroq tafsirda oyat sharhi ustuvor bo'lsa, fatvoda muayyan vaziyatga tatbiq etilgan hukm ustuvordir.

Fatvo matnlarida quyidagi leksik qatlamlar faol qo'llanadi:

- Diniy-huquqiy terminologiya: farz, vojib, sunnat, makruh, harom, halol;
- Normativ birliklar: joiz, man etiladi, ruxsat beriladi;
- Dalillovchi birliklar: “Alloh taolo aytadi...”, “Hadisda keltirilishicha...”
- Rasmiy-uslubiy vositalar.

Emotsional-ekspressiv vositalar minimal darajada qo'llanadi. Bu fatvo janrining rasmiylik va aniqlikka intilishi bilan izohlanadi. Fatvo matnlarida: murakkab qo'shma gaplar; sabab–natija munosabatini ifodalovchi konstruksiyalar; shart ergash gaplar; rasmiy uslubga xos qoliplar ustuvor. Pragmatik jihatdan fatvo: normativ ta'sir ko'rsatadi; ijtimoiy xatti-harakatni tartibga soladi; diniy-huquqiy mas'uliyatni aniqlashtiradi.

Xulosa. Fatvo diniy nutqiy janrlar tizimida institutsional, normativ va preskriptiv xarakteri bilan ajralib turadi. U savol-javob modeli asosida shakllanib, diniy-huquqiy hukm berishga qaratilganligi bilan boshqa janrlardan farqlanadi. Fatvo matnlari kompozitsion jihatdan aniq tuzilishga, leksik jihatdan terminologik qatlam ustuvorligiga, sintaktik jihatdan mantiqiy asoslangan konstruksiyalarga ega.

Shu bois fatvo janri diniy diskursning markaziy normativ mexanizmi sifatida baholanishi mumkin. Uning lingvistik va pragmatik tadqiqi o'zbek tilshunosligida diniy nutqiy janrlar tasnifini aniqlashtirish hamda diniy-huquqiy matnlarning ilmiy modelini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Hamkor konferensiyalar, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». ISJ Theoretical & Applied Science, 4(72), 582-585.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. Ta'lim fidoyilari, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. Science and innovation, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 146-148.

6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI, 72.